

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Чотій Т. О.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

FEATURES OF ORGANIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION

Chotii T. O.

Supervisor: Khliebnikova T. M.

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для населення, спричинивши значні психоемоційні навантаження. Навіть психологічно стійкі дорослі не завжди здатні ефективно адаптуватися до нових умов життя, що супроводжуються постійною небезпекою, невизначеністю та стресом. У цьому контексті особливої уваги потребують діти з особливими освітніми потребами, які стикаються з труднощами розвитку, навчання та соціалізації [3]. В умовах війни зазначені труднощі істотно загострюються. Вимушене переміщення, зміна звичного середовища, обмежений доступ до освітніх послуг і переривання корекційно-розвивальної роботи негативно впливають на психоемоційний стан дітей з особливими освітніми потребами [3]. У зв'язку з цим проблема збереження та підтримки їхнього ментального здоров'я набуває особливої актуальності.

Практична реалізація інклюзивної освіти забезпечується чинним законодавством, зокрема Порядком організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти (Постанова КМУ №957 від 15.09.2021) у редакції змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №129 від 05.02.2026, що набирають чинності з 01.08.2026.

Психічне благополуччя є невід'ємною складовою загального здоров'я людини, оскільки забезпечує здатність до адаптації, продуктивної діяльності та подолання стресових ситуацій [5]. В умовах воєнного стану підтримка ментального здоров'я дітей з особливими освітніми потребами є одним із

пріоритетних завдань соціальної та освітньої політики.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану має передбачати створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища [3]. Діти з ООП належать до вразливих категорій, тому потребують додаткової психологічної підтримки та передбачуваності умов навчання.

Для дітей з особливими освітніми потребами психологічна стабільність є критично важливою умовою їхнього розвитку та навчання, оскільки ментальне здоров'я визначає здатність до соціальної взаємодії та самореалізації [5].

Водночас поряд із об'єктивними чинниками існують соціально-психологічні бар'єри, зокрема стигматизація звернення по психологічну допомогу. Як зазначає О. Зеленська, сприйняття психологічної підтримки як ознаки слабкості перешкоджає своєчасному отриманню необхідної допомоги [1].

Важливим чинником є формування толерантного освітнього середовища та подолання соціально-психологічних бар'єрів [1]. Це потребує системної просвітницької роботи з учнями та батьками.

Ефективна підтримка дітей з особливими освітніми потребами передбачає комплексний підхід, що включає:

- створення безпечного освітнього середовища [3];
- забезпечення емоційної підтримки [4];
- організацію стабільних умов навчання [3];
- залучення фахівців до психолого-педагогічного супроводу[2];

Організація інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО) з позиції менеджменту – це не просто зарахування дитини до класу, а повна трансформація освітньої системи закладу.

Ключовими напрямками є: командний підхід, розроблення індивідуальної програми розвитку (ІПР), кадрове забезпечення, створення безбар'єрного простору, формування інклюзивної культури та ефективного використання

фінансових ресурсів.

Головною особливістю організації інклюзивного навчання є створення Команди психолого-педагогічного супроводу. Це тимчасовий орган, що об'єднує адміністрацію, вчителів, асистентів, психологів та батьків основною функцією якого є розробка та моніторинг виконання ІПР.

Керівник закладу має забезпечити не просто формальну наявність такої команди, а її реальну взаємодію та регулярність засідань.

На відміну від масової освіти, інклюзія будується навколо індивідуального навчального плану та ІПР. Навчальне навантаження та зміст предметів можуть адаптуватися або модифікуватися відповідно до категорій особливих освітніх потреб та рівнів підтримки (з 2-го по 5-й рівень), а керівник закладу освіти повинен здійснювати контроль за відповідністю програми висновкам Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ).

Важливим, на нашу думку є організація кадрового забезпечення інклюзивного навчання. Впровадження інклюзії потребує введення нових штатних одиниць:

- асистент вчителя: працює з усім класом, допомагаючи вчителю адаптувати матеріал;
- асистент дитини: соціальний працівник або один із батьків (не є педагогом), що забезпечує фізичні потреби дитини;
- залучення фахівців: логопедів, дефектологів, реабілітологів для проведення корекційно-розвивальних занять.

Крім того керівник має дбати про створення безбар'єрного простору, що включає:

- фізичну доступність: пандуси, ліфти, облаштовані вбиральні.
- розумне пристосування: створення ресурсної кімнати та медіатеки – спеціальних зон для психоемоційного розвантаження та індивідуальних занять.
- інформаційну доступність: навігація, шрифт Брайля, звукові сигнали тощо.

Соціально-психологічна трансформація середовища є «невидимою», але

найважливішою частиною менеджменту. Вона спрямована на антидискримінаційну політику, яка полягає у роботі з батьківською громадою та учнями щодо прийняття різноманітності, запобіганню булінгу. Організація інклюзії передбачає моніторинг психологічного клімату, щоб дитина з ООП була повноправним членом колективу, а не «гостем» у класі.

В Україні інклюзія фінансується через спеціальну субвенцію. Кошти мають цільове призначення – на закупівлю спеціальних засобів корекції (обладнання для ресурсної кімнати) та оплату праці залучених фахівців за проведення корекційних занять.

Отже, організація інклюзивного навчання є комплексним управлінським процесом, що вимагає системного підходу та ефективної координації ресурсів.

Таким чином, забезпечення психічного благополуччя дітей з особливими освітніми потребами є важливим соціальним завданням, що потребує міждисциплінарної взаємодії сім'ї, освітніх установ і держави.

Список використаних джерел

1. Зеленська О. Без бар'єрів: про важливість ментального здоров'я українців. 2023. URL: <https://bezbarieriv.gov.ua> (дата звернення: 06.04.2026).
2. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: теорія та практика : навч. посіб. Київ : А.С.К., 2019. 312 с.
3. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану : метод. рек. Київ, 2022. 32 с.
4. UNICEF. Психологічна підтримка дітей під час надзвичайних ситуацій. New York : UNICEF, 2021. 40 р.
5. World Health Organization. Mental health and psychosocial support in emergencies. Geneva : WHO, 2022. 54 р.